

УДК 332.13
DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ И ЗАНЯТОСТЬЮ НА УРОВНЕ ГОРОДА

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
канд. экон. наук, доцент;
КОСТРОВЕЦ Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент, ректор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В работе на основании предложенных рассмотренных охарактеризованных путей проведения кластерного анализа предложены однородные группы предприятий по совокупности результативных и факторных показателей производственной деятельности и профессионально-квалификационного уровня рабочей силы промышленных предприятий. Показано, что функционирование местного рынка труда может характеризоваться как производственно-образовательный кластер, в котором возникают диспропорции спроса и предложения рабочей силы, своевременная ликвидация которых будет направлена на эффективное распределение рабочей силы в соответствии с потребностями экономики. Определено, что в настоящее время приобретает установление темпов воспроизводственного процесса, определение количественной и качественной характеристик населения города, создание необходимых рабочих мест для трудовой деятельности и, как следствие, обеспечение сбалансированности регионального и местного рынка труда.

Ключевые слова: экономика, трудовые ресурсы, занятость, регион, рынок труда, местный рынок труда, город, развитие.

FEATURES OF HUMAN RESOURCES AND EMPLOYMENT MANAGEMENT AT THE CITY LEVEL

VASILENKO D.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor;
KOSTROVETS L.B.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Rector
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. In this paper, on the basis of the proposed ways of conducting cluster analysis, homogeneous groups of enterprises are proposed according to the totality of effective and factor indicators of production activity and the professional qualification level of the workforce of industrial enterprises. It is shown that the functioning of the local labor market can be characterized as an industrial and educational cluster, in which there are imbalances in the supply and demand of labor, the timely elimination of which will be aimed at the effective distribution of labor in accordance with the needs of the economy. It is highlighted that at present it is necessary to establish the pace of the reproduction process, determine the quantitative and qualitative characteristics of the city's population, create the necessary jobs for labor activity and, as a result, ensure the balance of the regional and local labor market.

Keywords: economy, labor resources, employment, region, labor market, local labor market, city, development.

Постановка задачи. Оценка результатов функционирования рынка труда (на примере г. Самары) свидетельствует о том, что рынок зависит от фазы экономического цикла, в которой он развивается. Именно экономика влияет на движение рабочей силы, определяет спрос на различные профессии, на работников разного уровня квалификации, возраста и зависит от многих возможностей человеческих ресурсов как фактора экономического развития. Обобщение результатов анализа тенденций функционирования местного рынка труда позволило установить, что существуют проблемы сотрудничества с работодателями относительно профессионального обучения безработных, качества профессионального обучения рабочим профессиям, что в свою очередь приводит к изменениям профессионально-квалификационной структуры кадров, которая зависит от количественных и качественных характеристик экономически активного населения (рабочей силы). Основной количественной характеристикой рабочей силы являются социальные, экономические, технические, технологические потребности общества и структура рабочей силы, которая является производной демографической структуры общества.

Изменения, проявившиеся в экономическом поведении работников, в ценностных ориентациях при выборе профессии указывают на факт появления работника нового типа. Этот процесс предполагает разрушение одного из базовых стереотипов технократической модели организации производства, господствующей в условиях планово-централизованной экономики, стереотипа, который допускал высокую стабильность социального положения работника и гарантию на труд, благодаря:

гарантированному заработку, в соответствии с профессионально-квалификационным традиционным (а также должностным, отраслевым и региональным) статусом работника, без чёткой зависимости от трудового вклада и конечных результатов;

стабильному механизму профессионального и квалификационного роста в рамках одной или смежных профессий (в соответствии с трудовым стажем и накопленным профессиональным опытом);

гарантиям занятости в условиях экстенсивного увеличения количества рабочих мест.

Анализ последних исследований и публикаций. С учётом вышеупомянутых тенденций на российских предприятиях «в настоящее время проводится работа по трансформации внутрифирменной системы управления персоналом. Одним из приоритетных направлений должна стать работа по внедрению комплексного подхода к оценке профессионально-квалификационных изменений, учитывающих социально-экономические, технико-технологические характеристики предприятия и персонала. Необходимость учитывать экономические и социальные показатели деятельности предприятия, вместе с анализом системы социальных отношений внутри предприятия, свидетельствует о том, что усиливается социально-экономический аспект проблемы оценивания профессионально-квалификационных изменений предприятий» [1]. Профессионально-квалификационным изменениям и их оцениванию посвящено много работ таких учёных, как А. Гришнова [2], А. Колот [1], А. Кибанова [4], А. Волкова [3], Ю. Маршавина [5], В. Гимпельсона [6] и других. Решение этой проблемы требует использования научных средств, которые имеет в своем арсенале экономическая наука, прежде всего, такая её отрасль, как кластерный анализ. Кластерный анализ применяется в социологии, психологии, экономике, маркетинге, менеджменте, медицине и тому подобное. Кластерный анализ хорошо зарекомендовал себя во всех сферах жизнедеятельности человека. Методика кластерного анализа нашла своё отображение в трудах Г. Триона, М. Портера. Применялась шведскими бизнес-экономистами К. Фредрикссоном, Л. Линдмарком для обозначения скоплений предприятий в пространстве, а также для описания процессов концентрации производства [7]; Н.Н. Райской [8] – при кластеризации регионов по переменным, относящимся к экономической, коммуникационной, научной и образовательной сферам; К.М. Савиным

[9] — для оценки качества процессов жизнеобеспечения на примере предприятия. Однако в этих научных исследованиях недостаточное внимание уделяется оценке профессионально-квалификационным изменениям рынка труда с помощью кластерного анализа.

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что развитие рыночных отношений в экономике должно сопровождаться не только децентрализацией и изменением форм собственности, но и качественной перестройкой всей системы управления хозяйствующих субъектов. Прежде всего, требуют решения такие проблемы, как несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг; дефицит квалифицированных работников, особенно в высокотехнологичных и инновационных отраслях; отсутствие партнёрских отношений между системой профессионального образования, производством и бизнес-сообществом; длительные сроки подготовки работников; социальная незащищённость выпускников профессиональной школы; низкий престиж рабочих профессий; несоответствие учебно-материальной базы образовательных учреждений современным технологиям производства; низкий уровень нормативного обеспечения взаимоотношений между образовательными учреждениями и потребителями образовательных услуг; недостаточное государственное финансирование процесса реализации профессиональных образовательных программ. В условиях конъюнктуры рынка труда резко возрастает значение качественных показателей рынка и, в первую очередь, профессионально-квалификационных. Это объясняется тем обстоятельством, что «экономика рыночного типа существенно меняет профессионально-квалификационную структуру общественного производства: приводит к изменению содержания одних видов профессиональной деятельности, существенно меняет отношение к квалификации в других, вызывает к жизни появление новых, с принципиально иным набором квалификационных требований» [4].

Цель статьи – формирование и систематизация особенностей управления трудовыми ресурсами и занятостью на уровне города.

Изложение основного материала исследования. В первую очередь необходим анализ демографических составляющих количественной характеристики рабочей силы, которые представлены индексами показателей рождаемости, смертности, естественным приростом населения (табл. 1).

Результаты табл. 1 свидетельствуют о том, что происходят изменения в демографических показателях. С 2011 г. до 2013 г. рождаемость уменьшилась, а начиная с 2014 г. по 2016 г. незначительно увеличилась на 9,1% за счёт внедрения новых программ социальной защиты населения.

Таблица 1

Индексы демографической ситуации г. Самара*

Показатель	Цепные индексы							
	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018
Численность рождённых	1,0628	1,0057	1,0169	1,0302	1,1079	0,9639	0,9401	1,0122
Численность умерших	0,9651	1,0267	0,9994	0,9988	0,9988	0,9287	1,0043	0,9268
Базисные индексы								
Численность рождённых	1,0628	1,0689	1,0869	1,1197	1,2404	1,1956	1,1240	1,1377
Численность умерших	0,9651	0,9909	0,9903	0,9891	0,9879	0,9174	0,9213	0,8539

Рассчитано по источнику [11]

Необходимо остановиться на таком показателе, как численность умерших, который в 2013 г., по сравнению с 2012 г., увеличился на 2,67%, а, начиная с 2014 г. по 2017 г., этот показатель уменьшился на 7,07%. В 2018 г. наблюдается увеличение смертности, а в 2019 г. – уменьшение на 7,75%. Впрочем, рождаемость всё равно пока не превышает показателей, причиной которых в подавляющем большинстве являются заболевания сердечно-сосудистой системы, онкозаболевания и несчастные случаи.

Естественный прирост населения является отрицательным. Уровень детской смертности в городе имеет тенденцию к сокращению, что связано, в первую очередь, с развитием медицины и сферы здравоохранения в целом. Такие незначительные изменения в демографическом составе влияют на экономику города. Одной из важнейших проблем регионального рынка труда является старение населения, которое сопровождается увеличением демографической нагрузки на трудоспособное население, уменьшением финансовых возможностей и социального обеспечения в условиях общего увеличения спроса на социальные услуги со стороны пожилых людей. С другой стороны, интересен тот факт, что пожилое население продолжает работать и занимает достаточно высокооплачиваемые должности в пределах таких профессиональных групп, как «законодатели, руководители», «профессионалы», хотя при занятости в таком возрасте наблюдается снижение производительности труда.

Одним из важных аспектов функционирования регионального рынка труда является уровень образования населения, причём не только молодёжи, но и старшего поколения. Это связано, прежде всего, с развитием научно-технического прогресса. Если проблемы в сфере образованности старшего поколения касаются иностранных языков, пользования вычислительной техникой, то проблемы образованности молодёжи значительно глобальнее, поэтому совершенствуется нормативно-правовая база в сфере профессионального обучения на производстве и его информационно-методическое обеспечение, осуществляются мероприятия по стимулированию работодателей к повышению профессионального уровня работников. Такие решения дают человеку возможность устроиться в трудовой жизни, так как те профессии, которые были популярны в 80–90-е годы, в современных условиях уже не востребованы бизнесом и городом. В компаниях тоже изменились требования к квалификации, объёму и уровню знаний работников. Работодатели тоже меняют свои взгляды на соискателей в возрасте 50+. К перевесам соискателей работы такого возраста следует отнести их ответственность и аккуратность, большую лояльность к работодателю, нефинансовую мотивацию. Преимущество старшего поколения в том, что у него уже сформированы навыки, знания и умения. Среди «минусов» следует отметить низкую компьютерную грамотность, утомляемость и излишнюю скрупулёзность.

Профессионально-квалификационные изменения в развитии рабочей силы проще всего отследить на уровне предприятий города с помощью метода кластерного анализа. Методы исследования: анализ личных карточек персонала предприятий, анкетирование, математико-статистическая обработка данных (анализ таблиц сопряжённости по критерию χ^2 , пакета прикладных программ SPSS (кластерный анализ) и Excel (качественный анализ результатов).

Региональный рынок труда развивается под влиянием научно-технического прогресса, который обеспечивает развитие производительных сил общества, а развитие человека зависит от уровня рыночных отношений в сфере труда. Несмотря на положительные тенденции на региональном рынке труда, в данном случае – рынке труда г. Самара, наблюдается значительный количественный дисбаланс между спросом на рабочую силу и её предложением, который характеризуется массовым увольнением работников на предприятиях города. Данное обстоятельство влияет на уменьшение потребности предприятий в работниках, что приводит к увеличению нагрузки на

1 свободное рабочее место. В целом нагрузка на 1 свободное рабочее место за анализируемый период уменьшается, что характеризует уменьшение незанятых граждан, состоящих на учёте в Самарском центре занятости.

Необходимым условием экономических преобразований на региональном уровне труда является активное взаимодействие предприятий и организаций, формирующих собственные внутренние рынки труда. С целью выделения в составе предприятий г. Самары однородных по уровню социально-экономического развития групп внутрифирменных рынков труда необходимо провести кластерный анализ. В процессе подготовки к его проведению создаётся база аналитических показателей ведущих предприятий города. Состав предприятий, которые включены в базу аналитических показателей, определяется наличием полной информации из всех анализируемых переменных для предприятия (табл. 2).

Таблица 2

Исходные данные для проведения кластерного анализа

Показатель	Условное обозначение
1	2
Показатели количественно-качественного состава предприятий	
Учётная численность штатных работников на конец года	Y1
Число работников, принятых на условиях неполного рабочего дня	X1
Число работающих возрастом 15-34 лет	X2
Число работающих возрастом 50-54 лет	X3
Число работающих возрастом 55-59 лет	X4
Число работников с неполным или базовым высшим образованием	X5
Число работников с полным высшим образованием	X6
Число работников, получающих пенсию за выслугу лет	X7
Число работников, получающих пенсию по возрасту	X8
Число работников, получающих пенсию по инвалидности	X9
Показатели подготовки кадров	
Число работников, которые получили первичную профессиональную подготовку непосредственно на производстве	X10
Число работников, которые получили первичную профессиональную подготовку в учебных заведениях согласно договору	X11
Общее число работников, которые прошли переподготовку	X12
Число работников, которые прошли переподготовку непосредственно на производстве	X13
Число работников, которые прошли переподготовку в учебных заведениях различных типов по договорам	X14
Показатели повышения квалификации работников	
Число руководителей	X15
Число профессионалов	X16
Число технических служащих	X17
Число работников	X18
Экономические показатели промышленных предприятий города	
Прибыль	Y2
Объём производства	X19
Среднемесячная заработная плата работников	X20
Число работников, принятых на предприятие	X21
Число работников, уволенных с предприятия	X22
Производительность труда	X23

Создание базы данных базируется на использовании пакета SPSS – пакета анализа и обработки имеющейся статистической информации. Проведение исследования характеризуется использованием как метода иерархической классификации, так и метода k-средних. Проведение первого этапа кластерного анализа заданной совокупности основывается на использовании метода Варда – метода иерархического объединения в кластеры. Данный метод предназначен для создания небольших кластеров, соответствующих незначительной выборке данных [10].

Расстояние между кластерами определяется при помощи метода «Манхэттенского расстояния» (метод городских кварталов) [10]. Классификация предприятий методом Варда с применением евклидовой метрики расстояния позволяет определить гипотетическое количество кластеров в каждом году.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, на основе предложенных путей проведения кластерного анализа могут быть установлены однородные группы промышленных предприятий по совокупности результативных и факторных показателей производственной деятельности и профессионально-квалификационного уровня рабочей силы. Функционирование местного рынка труда может характеризоваться как производственно-образовательный кластер, в котором возникают диспропорции спроса и предложения рабочей силы, своевременная ликвидация которых будет направлена на эффективное распределение рабочей силы в соответствии с потребностями экономики. Всё большее значение в этих условиях приобретает установление темпов воспроизводственного процесса, определение количественной и качественной характеристики населения города, создание необходимых рабочих мест для трудовой деятельности и, как следствие, обеспечение сбалансированности регионального и местного рынка труда.

Список использованных источников

1. Колот А.М. Экономика труда и социально-экономические отношения: учебник / А.М. Колот, О.А. Гришнова, О.О. Герасименко и др. – К.: КНЭУ, 2009. – 711 с.
2. Гришнова О.А. Экономика труда и социально-экономические отношения: учебник / О.А. Гришнова. – 4-е изд., обновлённое. – К.: Знания, 2009. – 390 с.
3. Волкова О.В. Рынок труда : учебное пособие / О.В. Волкова. – К.: Центр учебной литературы, 2007. – 624 с.
4. Маршавин Ю. Пути регулирования профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке труда / Ю. Маршавин // Украина: аспекты труда. – 2006. – № 1. – С. 26-29.
5. Гимпельсон В.Е. Дефицит квалификации и навыков на рынке труда / В.Е. Гимпельсон // Вопросы экономики. – 2004. – № 3. – С. 76-94.
6. Боженко С.В. Кластерный анализ в экономических исследованиях: направления и опыт использования / С.В. Боженко, А.А. Брут-Бруляко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.kstu.edu.ru/science/vest>
7. Райская Н.Н. Кластерный анализ регионов России по уровню инвестиционного потенциала / Н.Н. Райская, Я.В. Сергиенко, А.А. Френкель // Вопросы статистики. – 2007. – № 5. – С. 3-9.
8. Савин К.Н. Формирование и развитие регионального кластера качества жизнеобеспечения: монография / К.Н. Савин. – М.: Изд-во «Экономика», 2009. – 336 с.
9. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП «STATISTICA»: учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Применение программных средств в научных исследованиях и преподавании математики и механики» / Н.Н. Буреева. – Нижний Новгород: Образовательно-научный центр

«Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и математическое обеспечение», 2007. – 112 с.

10. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: учебник / А.Я. Кибанов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 638 с.

11. Самарский статистический ежегодник. 2019: статистический сборник / Самарстат, 2019. – 355 с.

УДК 342.5

DOI

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОРЯЧЕВА Е.А.,
канд. экон. наук, ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье исследованы особенности и пути совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров на государственную службу Донецкой Народной Республики. Приведены характерные черты государственной службы как правового института. Выявлены существенные недостатки в нынешней организации государственной службы в Республике. Проведен анализ организационной структуры системы подготовки и переподготовки кадров.

Ключевые слова: государственная служба; кадровый резерв; система подготовки и переподготовки кадров; государственная политика; программы профессионального обучения.

WAYS OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF TRAINING AND RETRAINING OF PERSONNEL FOR THE CIVIL SERVICE OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

GORYACHEVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article examines the features and ways to improve the system of training and retraining of personnel for the state service of the Donetsk people's Republic. The characteristic features of the civil service as a legal institution are given. Significant shortcomings in the current organization of the civil service in the Republic have been identified. The analysis of the organizational structure of the system of training and retraining of personnel is carried out.

Keywords: public service; personnel reserve; system of training and retraining of personnel; state policy; professional training programs.

Постановка задачи. В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики государственная служба определяется как важнейший институт развития государственности, так как успешное функционирование всей общественно-политической